

POR QUE USAR A LICENÇA CC BY PARA PREPRINTS?

Um Guia para Pesquisadores

Preprints são esboços completos de artigos científicos publicados em um repositório online antes de passar por uma revisão por pares formal e fazem parte do sistema de publicações científicas há muito tempo. À medida em que a comunidade científica se compromete com práticas muito mais abertas, os preprints têm cada vez mais se transformado no principal veículo de disseminação científica.

- ▶ **Você trabalha muito para estudar, observar e compartilhar descobertas com o mundo.** Publicar a sua pesquisa como preprint permite que esse compartilhamento de conhecimento aconteça da forma mais pública, rápida e eficaz possível.
- ▶ **Preprints são a base da próxima geração do acesso aberto**, à medida em que as rotas de publicações sem as cobranças para processamento de artigos (APCs) crescem em popularidade, incluindo o [Acesso Aberto Verde](#), [Publique-Revise-Selezione](#), e revistas agregadoras (overlay journals).

- ▶ **Licenciar o seu preprint com a licença CC BY facilita o acesso aberto.** Quando você publica um preprint em um servidor, você detém os direitos autorais da sua pesquisa e pode decidir como licenciá-la. Preprints vêm com DOIs que podem ser adicionados ao seu currículo como evidência de produção científica, e vários serviços de revisão de preprints facilitam o recebimento inicial de comentários para pesquisadores, que podem então melhorar seus produtos de publicação.
- ▶ **CC BY é a melhor opção de licença aberta para o seu preprint porque ela maximiza o reuso e minimiza a complexidade de lidar com termos legais ao compartilhar sua pesquisa.**

A licença internacional Creative Commons Atribuição 4.0 (CC BY) é a licença menos restritiva. Com a licença CC BY, desde que você seja atribuído como o autor original, qualquer pessoa pode:

Compartilhar

Copiar e redistribuir o artigo em qualquer mídia ou formato, para qualquer propósito.

Adaptar

Recombinar, transformar e desenvolver a partir do artigo para qualquer finalidade.

- ▶ Preprints licenciados com CC BY:
 - Estão disponíveis para serem traduzidos para outras línguas.
 - Podem ser adaptados para materiais e ferramentas educacionais.
 - Podem ser usados pela crescente infraestrutura de preprints (por exemplo, plataformas de revisões de preprints), e serem plenamente usados dentro do *corpus* de pesquisa de acesso aberto.